

BURG‘ILASH SHLAMLARINI QAYTA ISHLASH TEXNIK VOSITALARI VA TEKNOLOGIK SXEMASINI TAKOMILLASHTIRISH

Djumayev M.M., Xaydarov K.M.,
O‘zneftgaz burg‘ilash ishlari MCHJ

Jurayev F.O.², Shomurodov Sh.E,
Qarshi davlat texnika universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465317>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada neft va gaz quduqlarini burg‘ilash jarayonida hosil bo‘ladigan burg‘ilash shlamlarini qayta ishlashda qo‘llaniladigan texnik vositalar majmuasi va texnologik sxema tahlil qilindi. Taklif etilayotgan sxema shlamni qabul qilish, yirik mexanik aralashmalardan ajratish, aralashtirish, suyuq va qattiq fazalarga ajratish, reagentlar bilan ishlov berish, quritish yoki barqarorlashtirish hamda suyuq fazani tozalash bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Texnik vositalarning izchil joylashtirilishi burg‘ilash chiqindilarining ekologik xavfini kamaytirish, ularni qayta foydalanishga yaroqli qattiq mahsulotga aylantirish va ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi.*

***Tayanch so‘zlar:** burg‘ilash shlami, texnik vositalar, texnologik sxema, ajratish qurilmasi, aralashtirgich, quritish qurilmasi.*

Neft va gaz sanoatida quduqlarni burg‘ilash jarayoni murakkab texnologik bosqichlardan iborat bo‘lib, ushbu jarayonda katta miqdorda ishlab chiqarish chiqindilari hosil bo‘ladi. Bunday chiqindilarning asosiy turlaridan biri burg‘ilash shlami hisoblanadi. Burg‘ilash shlami burg‘ilash suyuqligi, maydalangan tog‘ jinslari, mineral zarrachalar, loyqa massa hamda ayrim hollarda texnologik reagentlar qoldiqlaridan iborat bo‘ladi.

Amaliyotda burg‘ilash shlamlari ko‘pincha maxsus maydonlarda vaqtincha saqlanadi, poligonlarga olib chiqiladi yoki utilizatsiya qilinadi. Bunday yondashuv katta yer maydonlarini egallaydi, tashish va saqlash xarajatlarini oshiradi hamda atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [1]. Shu sababli burg‘ilash shlamlarini texnik vositalar yordamida qayta ishlash va qayta foydalanishga yaroqli mahsulotga aylantirish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Maqolada burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash uchun mo‘ljallangan texnik vositalar majmuasi va ularning texnologik ketma-ketligi ko‘rib chiqiladi. Asosiy e‘tibor qabul qilish bunkerini, mexanik ajratish qurilmasi, aralashtirgich, suyuq va qattiq fazani ajratish qurilmasi, reagent berish bloki, quritish yoki barqarorlashtirish qurilmasi hamda suyuq fazani tozalash qurilmasining vazifalariga qaratilgan.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: tadqiqotning maqsadi burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash jarayonida qo‘llaniladigan texnik vositalar majmuasini,

ularning texnologik ketma-ketligini va shlamni ekologik xavfsiz hamda qayta foydalanishga yaroqli holatga keltirishdagi samaradorligini asoslashdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash liniyasining asosiy qurilmalari aniqlanadi, har bir qurilmaning texnologik vazifasi tahlil qilinadi, shlamni qabul qilish, ajratish, aralashtirish, quritish va tozalash bosqichlari tizimlashtiriladi hamda texnik vositalarning o‘zaro bog‘liqligi asosida jarayon samaradorligi baholanadi [2].

Tadqiqot metodikasi: tadqiqotda burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash texnologik jarayoni tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi. Jarayon alohida bosqichlarga ajratildi va har bir bosqich uchun zarur texnik vositalar belgilandi. Texnologik sxema shlam oqimini qattiq faza, suyuq faza va tozalangan suyuqlik oqimlari ko‘rinishida ajratib ko‘rsatishga asoslandi.

Taklif etilayotgan texnologik liniyada shlam burg‘ilash minorasi hududidan qabul qilish bunkeriga uzatiladi, yirik mexanik aralashmalardan tozalanadi, aralashtirgichda bir jinsli holatga keltiriladi va suyuq hamda qattiq fazalarga ajratish qurilmasiga beriladi.

Qattiq faza reagent berish va aralashtirish qurilmasiga yo‘naltiriladi. Bu bosqichda bog‘lovchi, mustahkamlovchi yoki zararsizlantiruvchi qo‘shimchalar kiritiladi. Keyin massa quritish yoki barqarorlashtirish qurilmasida ishlovdan o‘tkaziladi. Suyuq faza esa tozalash qurilmasiga yuboriladi va zarur hollarda texnologik jarayonga qaytariladi [2].

1-rasm. Burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash texnik vositalari va texnologik sxemasi.

Texnologik sxemaning tavsifi: burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash texnologik sxemasi chiqindini bosqichma-bosqich texnik ishlovdan o‘tkazishga asoslanadi. Qabul qilish bunkerini shlam oqimini tartibga soladi, uni vaqtincha to‘playdi va keyingi

qurilmalarga uzatish imkonini beradi. Bunkerdan keyin o‘rnatiladigan mexanik ajratish qurilmasi tosh, metall bo‘laklari, yog‘och qoldiqlari va boshqa yirik begona jismlarni ajratadi.

Aralashtirgich shlam tarkibini bir jinsli holatga keltiradi. Bu jarayon keyingi fazalarga ajratish va reagent bilan ishlov berish bosqichlarining barqarorligini oshiradi. Suyuq va qattiq fazani ajratish qurilmasi sifatida sentrifuga, gorizontall dekantyor yoki filtr-pressdan foydalanish mumkin. Ushbu qurilma qattiq fazaning namligini kamaytiradi va uni keyingi texnologik bosqichga tayyorlaydi.

Natijalar: taklif etilayotgan texnik vositalar majmuasi burg‘ilash shlamlarini boshqariladigan texnologik jarayon asosida qayta ishlash imkonini beradi. Har bir qurilma ma‘lum texnologik vazifani bajaradi va umumiy jarayon samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Asosiy texnik vositalarning vazifalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash texnik vositalarining vazifalari

№	Texnik vosita	Asosiy vazifasi	Kutiladigan natija
1	Qabul qilish bunkeri	Shlamni yig‘ish va uzatish	Jarayon uzluksizligi ta‘minlanadi
2	Mexanik ajratish qurilmasi	Yirik aralashmalarni ajratish	Uskunalar himoyalanaadi
3	Aralashtirgich	Shlamni bir jinsli holatga keltirish	Tarkib barqarorlashadi
4	Fazalarga ajratish qurilmasi	Suyuq va qattiq qismlarni ajratish	Namlik kamayadi
5	Reagent berish bloki	Qo‘shimchalarni kiritish	Mustahkam massa hosil bo‘ladi
6	Quritish qurilmasi	Namlikni me‘yorlashtirish	Mahsulot shakllanishi yaxshilanadi
7	Suyuq fazani tozalash qurilmasi	Ajratilgan suyuqlikni tozalash	Qayta foydalanish imkoni yaratiladi

Texnologik sxemaning amaliy natijasi shundan iboratki, burg‘ilash shlamlari chiqindi sifatida saqlanmasdan, qayta ishlash liniyasi orqali foydali mahsulotga aylantiriladi. Qayta ishlangan qattiq fazadan yo‘l asosi materiali, burg‘ilash maydonidagi texnologik yo‘l qoplamasi, texnik to‘ldiruvchi yoki qurilish mahsuloti sifatida foydalanish mumkin [2-4].

Suyuq fazani tozalash va texnologik jarayonga qaytarish suv sarfini kamaytiradi. Bu, ayniqsa, burg‘ilash maydonlarida suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitga chiqariladigan ifloslangan suyuqliklar miqdorini qisqartirish nuqtayi nazaridan muhimdir.

Muhokama: burg‘ilash shlamlarini qayta ishlashda texnik vositalarning to‘g‘ri tanlanishi va ularning texnologik ketma-ketlikda joylashtirilishi muhim ahamiyatga ega. Agar shlam dastlab yirik aralashmalardan tozalanmasa, keyingi qurilmalar tez ishdan chiqishi yoki jarayon samaradorligi pasayishi mumkin. Shu sababli mexanik

ajratish bosqichi butun texnologik liniyaning barqaror ishlashi uchun zarur hisoblanadi.

Suyuq va qattiq fazani ajratish qurilmasi shlamni keyingi qayta ishlashga tayyorlaydi. Ortiqcha namlikning kamayishi bog‘lovchi moddalarning samarali ishlashiga yordam beradi. Namligi me‘yorlashtirilgan shlam aralashtirgichda qo‘shimchalar bilan bir jinsli massa hosil qiladi. Bu esa tayyor mahsulotning mustahkamligi, zichligi va shakl barqarorligini oshiradi [4].

Xulosa: burg‘ilash shlamlarini qayta ishlash texnik vositalari va texnologik sxemasini takomillashtirish neft-gaz sanoatida hosil bo‘ladigan chiqindilarni samarali boshqarishning muhim yo‘nalishidir. Taklif etilayotgan texnologik sxema shlamni qabul qilish, mexanik ajratish, aralashtirish, suyuq va qattiq fazani ajratish, reagent bilan ishlov berish, quritish yoki barqarorlashtirish hamda suyuq fazani tozalash bosqichlariga asoslanadi.

Texnik vositalarning o‘zaro bog‘liq holda ishlashi burg‘ilash shlamlarini ekologik xavfsiz va qayta foydalanishga yaroqli mahsulotga aylantirish imkonini beradi. Natijada chiqindilar hajmi kamayadi, ularni saqlash va tashish xarajatlari qisqaradi, burg‘ilash maydonlarida ekologik yuklama pasayadi hamda qurilish va yo‘l qurilishi uchun qo‘shimcha mineral xomashyo manbai yaratiladi.

Kelgusida mazkur texnologik sxemani sanoat sharoitida qo‘llash uchun shlam tarkibi, namlik darajasi, qo‘shimchalar miqdori, tayyor mahsulotning mustahkamligi, suvga chidamliligi va ekologik xavfsizlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha laboratoriya hamda tajriba-sanoat sinovlarini o‘tkazish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov N.K., Tursunov A.A. Neft va gaz quduqlarini burg‘ilash texnologiyasi. — Toshkent: Fan, 2020.
2. Qarshiyev O.A., Jurayev F.O., Shoymurotov T.X., Yuldashev N.N., Ismadullayev B.I. “Burg‘ilash qorishmasi tarkibidagi gaz miqdorini aniqlash qurilmasi”. Foydali model patenti: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi № FAP 2526, FAP 20230150 Ustivorlik sanasi: 28.04.2023
3. F.O.Jurayev., K.M.Xaydarov., Sh.Sh.Axmedov., Sh.A.Sultanov. “Neftgaz konlari yerosti suvlaridan oqilona foydalanish va muhofazalash muammolari”. Qarshi– 2025. №2(3)/2025. (E) ISSN: 3030-3214. Volume 2, Str. 110-115.
4. Jurayev F.O., Rabbimov J.Sh. “Quduqlarda geofizik tadqiqotlar” / O‘quv qo‘llanma. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti –Karshi: “Ilm-fan-ma‘naviyat”, 2024. –193 b.